

*Батьковский А.М., д.э.н., главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Батьковский М.А., к.э.н., научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Кравчук П.В., д.э.н., коммерческий директор,
Научно-испытательный центр «Интелэлектрон»,
Россия, Москва*

*Хрусталеv Е.Ю., д.э.н., главный научный сотрудник,
Центральный экономико-математический институт РАН,
Россия, Москва*

*Batkovsky A.M., Doctor of Economics, chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

*Batkovsky M.A., Candidate of Economics, research associate,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

*Kravchuk P.V., Doctor of Economics, Commercial Director,
Scientific Testing Center "Intelektron",
Russia, Moscow*

*Khrustalev E.Yu., Doctor of Economics, chief Scientific Officer,
Central Economic and Mathematical Institute of the RAS,
Russia, Moscow*

Максимизация объема создаваемой продукции в условиях диверсификации производства

Maximizing the volume of products created in the conditions of production diversification

Аннотация. При проведении исследования, результаты которого представлены в статье, разработан инструментарий управления процессом максимизации производства продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в условиях реализации диверсификационных мероприятий. Данная задача в настоящее время имеет важнейшее научно-практическое значение. От ее решения в значительной мере зависит национальная безопасность России и перспективы дальнейшего государственного строительства в нашей стране. При решении указанной задачи комплексно использованы логико-экономические и экономико-математические методы, а также большая информационная база по про-

блеме исследования. Результаты данного исследования обладают научной новизной, т.к. они системно учитывают возможности разных отраслей оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые слова: производство, продукция, переориентация, диверсификация, оборонно-промышленный комплекс.

Abstract

During the research, the results of which are presented in the article, a toolkit for managing the process of maximizing production at enterprises of the military-industrial complex in the context of the implementation of diversification measures was developed. This task is currently of the most important scientific and practical importance. The national security of Russia and the prospects for further state-building in our country largely depend on its solution. In solving this problem, logical-economic and economic-mathematical methods were used comprehensively, as well as a large information base on the research problem. The results of this study have a scientific novelty, because they systematically take into account the capabilities of different branches of the military-industrial complex.

Key words: production, products, reorientation, diversification, military-industrial complex.

Введение

Проведенный анализ исследований разных авторов по проблеме переориентации оборонно-промышленного комплекса на максимально возможный выпуск продукции свидетельствует об отсутствии комплексного научно-обоснованного и практически реализуемого инструментария управления данным процессом [1; 2; 3]. Предлагаемый инструментарий переориентации оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на максимально возможный выпуск продукции реализует метод определения возможного объема производства конечной продукции при наличии «узкой» отрасли по производственной мощности.

Результаты исследования

Для решения данной задачи предлагаются следующие исходные данные и расчетные формулы:

- $\|a_{ij}\|$ - квадратная матрица технологических коэффициентов;

- вектор конечной продукции военного назначения для каждой отрасли ОПК, определяемый следующим способом:

$$Y_{\epsilon} = Y_{\epsilon}^l + Y_{\epsilon}^{\bar{b}} + Y_{\epsilon}^{\bar{e}} + Y_{\epsilon}^H + Y_{\epsilon}^c + Y_{\epsilon}^n > 0; \quad (1)$$

- вектор конечной продукции гражданского назначения для каждой отрасли ОПК, представленный в следующем виде:

$$Y_{\epsilon} = Y_{\epsilon}^H + Y_{\epsilon}^o + Y_{\epsilon}^{ob} + Y_{\epsilon}^{nk} + Y_{\epsilon}^c + Y_{\epsilon}^n > 0; \quad (2)$$

- X_i - объём валовой продукции каждой i -ой отрасли ОПК;

- K_i – коэффициенты комплектности продукции каждой i -ой отрасли ОПК;

- W_i – производственная мощность каждой i -ой отрасли ОПК;

- $Y_{\epsilon}^l, Y_{\epsilon}^{\bar{b}}, Y_{\epsilon}^{\bar{e}}, Y_{\epsilon}^H, Y_{\epsilon}^c, Y_{\epsilon}^n$ – компоненты вектора конечной продукции

военного назначения, поступающей на содержание личного состава Вооруженных Сил, на боевую подготовку, на закупки вооружения и военной техники, на НИОКР, на строительство и прочие расходы, соответственно;

- $Y_2^n, Y_2^o, Y_2^{ob}, Y_2^{нк}, Y_2^c, Y_2^n$ – компоненты вектора конечной продукции гражданского назначения, поступающей на удовлетворение потребностей населения страны, на подготовку трудовых ресурсов, на закупки оборудования, на НИОКР, на строительство и прочие расходы, соответственно;

- a_o, a_3, a_4 - коэффициенты эластичности (заданы для каждой отрасли ОПК) [4];

- K_{1i}, K_{2i}, K_{3i} - коэффициенты, учитывающие возможное увеличение производительности труда и сменности оборудования при реализации стратегии расширенного инновационного воспроизводства продукции (заданы для каждой отрасли оборонно-промышленного комплекса);

- $\Phi_i^e(t_n)$ - величина основных фондов i -ой отрасли ОПК, обеспечивающей выпуск продукции в момент времени t_n ;

- $N_3(t_y)$ - общее количество трудовых ресурсов, задействованных на производстве продукции военного и гражданского назначения;

- μ - параметр, учитывающий интенсивность переподготовки трудовых ресурсов;

- S_n - максимально возможный объем производства продукции всеми отраслями ОПК при соблюдении ее ассортимента, номенклатуры, комплектности;

- S_m - максимально возможный объем производства продукции группой отраслей ОПК, при соблюдении ее ассортимента, номенклатуры, комплектности;

- S_i - максимально возможный объем производства продукции i -ой отраслью оборонно-промышленного комплекса при условии соблюдения ее ассортимента, номенклатуры и комплектности [5; 6; 7].

Основные процедуры инструментарий переориентации ОПК на максимально возможный выпуск продукции заключаются в следующем:

1. Рассчитывается матрица полных затрат $\|b_{ij}\|_t$, которая является обратной к матрице $\|a_{ij}\|$.

2. Определяются величины задействованных мощностей отраслей ОПК на момент времени t_y [8]. Для чего одна из отраслей выбирается в качестве «узкой» (ею является отрасль с минимальным значением её производственной мощности) и определяется величина её производственной мощности $W_y(t_y)$:

$$\frac{K_y \sum_{j=1}^n b_{ij} K_j}{K_i \sum_{j=1}^n b_{yj} K_j} = \alpha_i, \quad (i = \overline{1, n}); \quad (3)$$

$$\sum_{j=1}^n b_{yj} Y_{ej}^* + \sum_{j=1}^n b_{yj} Y_{zj} = \beta_y; \quad (4)$$

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} Y_{ej}^* + \sum_{j=1}^n b_{ij} Y_{zj} = \beta_i; \quad (5)$$

$$W_i^3(t_y) = \alpha_i (W_y(t_y) - \beta_y) + \beta_i, \quad (i = \overline{1, n}) \quad (6)$$

где: K_y - коэффициент комплектности «узкой» отрасли ОПК; K_i - коэффициент комплектности для отрасли - «производителя»; K_j - коэффициент комплектности для отрасли - «потребителя»; Y_{ej}^* - объём конечной продукции военного назначения j -ой отрасли - «потребителя»; Y_{zj} - объём продукции гражданского назначения j -ой отрасли - «потребителя»; b_{yj} - элемент матрицы $\|b_{ij}\|_t$, где отраслю - «производителем» является «узкая» отрасль.

3. Рассчитываются величины недоиспользуемых производственных мощностей $W_i^H(t_y)$:

$$W_i^H(t_y) = W_i(t_y) - (\alpha_i (W_y(t_y) - \beta_y) + \beta_i), \quad (7)$$

где $W_i(t_y)$ - величина производственной мощности i -ой отрасли ОПК на момент времени t_y (определяется исходными данными) [9].

4. Проводится перерасчёт матрицы $\|a_{ij}\|$ на матрицу $\|a_{ij}\|_n$. Для этого к каждому элементу матрицы a_{ij} прибавляется Δa_{ij}^h :

$$\Delta a_{ij}^h = \frac{\Delta X_{ei}^e(t_n) / X_i(t_n)}{(\max_i \frac{b_{ii}}{X_i(t_n)}) X_j(t_n) + \frac{\Delta X_{ei}^e(t_n)}{X_i(t_n)} b_{ji}} \quad (8)$$

5. Рассчитывается матрица полных затрат $\|b_{ij}\|_n$, которая является обратной к матрице $\|a_{ij}\|_n$.

6. Определяется по отраслям объём выпуска конечной продукции военного назначения Y_6^e на момент времени t_n :

$$\max_{S_n} Y_{ei}^e(t_n) = \frac{(W_y(t_n) - (\sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^{*n} + \sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^n)) K_y}{\sum_{j=1}^n b_{yj}^n K_j}, \quad i = \overline{1, n} \quad (9)$$

Если $W_y(t_n) = W_y(t_y)$, то есть приращение производственной мощности «узкой» отрасли ОПК за время $\tau = t_n - t_y$ не происходит, то:

$$\max_{S_m} Y_{ei}^e(t_n) = \frac{(W_y(t_n) - (\sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^{*n} + \sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^n)) K_y}{\sum_{j=1}^n b_{yj}^n K_j} \quad (10)$$

Количество отраслей в группе выбирает лицо, принимающее решение. Тогда:

$$\max_{S_l} Y_{ei}^e(t_n) = \frac{(W_y(t_n) - (\sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^{*n} + \sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^n)) K_y}{b_{yl} K_l}, \quad (11)$$

где l – номер отрасли ОПК, для которой проводится расчёт.

7. Определяются величины задействованных мощностей отраслей оборонно-промышленного комплекса на момент времени t_n [10]:

$$\frac{K_y \sum_{j=1}^n b_{ij}^n K_j}{K_i \sum_{j=1}^n b_{yj}^n K_j} = \alpha_i^n, \quad (i = \overline{1, n}); \quad (12)$$

$$\sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^{*n} + \sum_{j=1}^n b_{yj}^n Y_{ej}^n = \beta_y^n; \quad (13)$$

$$\sum_{j=1}^n b_{ij}^n Y_{ej}^{*n} + \sum_{j=1}^n b_{ij}^n Y_{ej}^n = \beta_i^n; \quad (14)$$

$$W_i^3(t_n) = \alpha_i^n (W_y(t_n) - \beta_y^n) + \beta_i^n, \quad (i = \overline{1, n}). \quad (15)$$

8. Определяется количество рабочих мест по отраслям ОПК на момент времени t_n [11]:

$$R_i(t_n) = \left(\frac{\alpha_i^n (W_y(t_n) - \beta_y^n) + \beta_i^n}{a_{0i} K_{1i} K_{2i} K_{3i} X_i(t_n) (Y_i(t_n))^{a_{3i}}} \right)^{\frac{1}{a_{4i}}}, \quad i = \overline{1, n} \quad (16)$$

$$\frac{\beta_i^n}{a_{0i} K_{1i} K_{2i} K_{3i} X_i(t_y) (\Phi_i(t_n))^{a_{3i}}} = \beta_i^t, \quad (i = \overline{1, n}). \quad (17)$$

$$\frac{\alpha_i^n}{a_{oi}K_{1i}K_{2i}K_{3i}X_i(t_y)(\Phi_i(t_n))^{a_{3i}}} = \alpha_i^t, (i = \overline{1, n}). \quad (18)$$

$$R_i(t_n) = (\alpha_i^t(W_y(t_n) - \beta_y) + \beta_i^t)^{\frac{1}{a_{4i}}}, (i = \overline{1, n}). \quad (19)$$

где $X_i(t_n) = W_i^3(t_n)$; a_0, a_3, a_4 - коэффициенты эластичности (заданы для каждой отрасли ОПК); $K_{1i}K_{2i}K_{3i}$ - коэффициенты, учитывающие увеличение производительности труда и сменности оборудования при реализации стратегии расширенного воспроизводства продукции (заданы для каждой отрасли ОПК); $\Phi_i^g(t_n)$ - величина основных фондов отрасли, обеспечивающих выпуск вооружения и военной техники в момент времени t_n .

9. Рассчитывается потребное количество трудовых ресурсов ΔN_{zi} , которое необходимо переподготовить к моменту времени t_n по отраслям ОПК:

$$\Delta N_{zi}(t_n) = \left(\frac{X_{ei}^g(t_n) - X_{ei}^g(t_y)}{K_{1i}K_{2i}K_{3i}a_{oi}(\Phi_i^g(t_n) - \Phi_i^g(t_y))^{a_{3i}}} \right)^{\frac{1}{a_{4i}}}, (i = \overline{1, n}), \quad (20)$$

где $X_{ei}^g(t_n), X_{ei}^g(t_y)$ - объёмы валовой продукции военного назначения по отраслям ОПК в момент начала и окончания процесса переориентации их на расширенное инновационное воспроизводство; $\Phi_i^g(t_n), \Phi_i^g(t_y)$ - величины основных фондов отраслей ОПК, обеспечивающих выпуск продукции военного назначения в моменты времени t_n (начало процесса переориентации их на расширенное инновационное воспроизводство военной продукции) и t_y (окончание процесса переориентации оборонно-промышленного комплекса на расширенное инновационное воспроизводство военной продукции).

При этом:

$$X_{ei}^g(t_n) = \sum_{j=1}^n b_{ij}^n Y_{ej}^g(t_n); \quad X_{ei}^g(t_y) = \sum_{j=1}^n b_{ij}^n Y_{ej}^g(t_y). \quad (21)$$

10. Рассчитывается суммарное количество трудовых ресурсов, необходимых для их переподготовки по отраслям ОПК [12]:

$$\Delta N_z(t_n) = \sum_{i=1}^n \Delta N_{zi}(t_n). \quad (22)$$

11. Определяется продолжительность процесса переориентации оборонно-промышленного комплекса, в течение которого осуществляется его переход на максимально возможный объём выпуска продукции:

$$t_n = -\frac{1}{\mu} \ln\left(1 - \frac{\Delta N_z(t_n)}{N_z(t_y)}\right), \quad (23)$$

где $N_3(t_y)$ - общее количество трудовых ресурсов, задействованных на выпуске продукции (задаётся исходными данными); μ - параметр, учитывающий интенсивность переподготовки трудовых ресурсов (определяется через среднее время переподготовки $\mu = 1/T_m$) [13; 14].

Заключение

В ходе проведенного исследования разработан инструментарий переориентации ОПК на максимально возможный выпуск продукции в условиях различных ограничений (мощностей, трудовых ресурсов и др.). Предлагаемый инструментарий учитывает результаты решения отдельных вопросов рассматриваемой научно-практической проблемы разными учеными [15]. Он позволяет определить длительность процесса переориентации на максимально возможный выпуск продукции, величину недоиспользуемых производственных мощностей и рабочих мест, потребное количество трудовых ресурсов, объёмы валовой и конечной продукции по отраслям оборонно-промышленного комплекса и соответствует принятой стратегии наращивания объема производства продукции.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ, в рамках научного проекта № 21-78-20001.

Библиографический список

1. Попова А.Р., Епинина В.С., Кулаченко Е.В. Диверсификация как перспективное направление использования мощностей военного производства. // Инновационное развитие экономики. - 2019. - № 6 (54). - С. 309-314.
2. Калинушкина В.А., Калинушкина М.Ю. Экономико-математическое моделирование процессов обновления производства в авиационной промышленности. // В сборнике: Разработка и применение наукоемких технологий в интересах трансформации общества. Сборник статей Международной научно-практической конференции. - Уфа. - 2021. - С. 69-71.
3. Батьковский А.М. Экономико-математический инструментарий анализа инновационной деятельности высокотехнологичных предприятий. // Экономический анализ: теория и практика. - 2011. - № 12. - С. 51-60.
4. Мошин А.Ю. Разработка экономико-математических моделей развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях риска // Научный вестник оборонно-промышленного комплекса России. - 2018. - № 2. - С. 14-25.
5. Довгий В.И., Киселев В.Н. О моделировании процессов диверсификации производства на предприятиях ОПК. // Инновации. - 2019. - № 6 (248). - С. 20-26.
6. Носова Д.В., Ульдюкова С.С. Имитационное моделирование в задачах планирования производства. // Сборник материалов V Международной научно-практической конференции молодых ученых. Альметьевск. - 2020. - С. 739-741.
7. Батьковский А.М., Фомина А.В., Хрусталеv Е.Ю. Риски реализации проектов создания продукции военного назначения. // Вопросы радиоэлектроники, серия ОТ. - 2014. - № 2. - С. 32-52.
8. Грачёв И.Д., Неволин И.В. Диверсификация ОПК: модель сравнительной динамики отраслей. // Цифровая экономика. - 2022. - № 3(19). - С. 60-63.

9. Шинкаренко М.В. Моделирование как инструмент оптимального планирования и развития производства. // В сборнике: Современный специалист-профессионал: теория и практика. Материалы 10-ой международной научной конференции студентов и магистрантов, посвящённой 100-летию Финуниверситета. - М.: Финуниверситет. - 2018. - С. 379-383.
10. Осипенко О.Ю. Современные проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса России. // Вестник Екатеринбургского института. - 2019. - № 2 (46). - С. 48-54.
11. Ломазов В.А., Ломазова В.И., Мирошниченко И.В. и др. Информационное обеспечение имитационного моделирования организационно-технологических процессов. // В книге: Роль науки в удвоении валового регионального продукта. Материалы XXV Международной научно-производственной конференции. - 2021. - С. 240-241.
12. Чемезов С.В., Волобуев Н.А., Коптев Ю.Н. и др. Диверсификация, компетенции, проблемы и задачи. Новые возможности. // Инновации. - 2017. - № 4 (222). - С. 3-27.
13. Батьковский А.М., Леонов А.В., Пронин А.Ю. Регулирование производства высокотехнологичной продукции в отраслях оборонно-промышленного комплекса. // Вопросы радиоэлектроники. - 2016. - № 4-3. - С. 124-136.
14. Батьковский А.М., Калачанов В.Д., Кравчук П.В. и др. Информационное обеспечение государственного регулирования развития оборонно-промышленного комплекса в период его модернизации. // Вопросы радиоэлектроники. - 2016. - № 4-2. - Серия ОТ. - С. 137-150.
15. Батьковский А.М., Хрусталёв Е.Ю., Фомина А.В. Методический аппарат и инструментарий решения важнейших задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом. // Вопросы радиоэлектроники. - 2016. - № 8. - Сер. ОТ. - Вып. 6. - С. 117-126.